

SOG'LOM TURMUSH TARZINING INSON

Turdiyeva Guloyim

salomatligiga ta'siri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17035723>

Annotatsiya; Mazkur maqolada sog'lom turmush tarzi, uning inson salomatligiga ta'siri, xalqaro tajribalar va uni o'rganishdagi strategik yo'nalishlar tahlil qilinadi. Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzi jamiyat taraqqiyoti va insoniyat rivojida muhim o'rin tutadi. Maqolada aholi o'rtasida sog'lom turmush tarziga amal qilish va keng targ'ib qilish orqali turli kasalliklarning oldini olish uchun aniq tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar; Inson salomatligi, psixoprofilaktika, ratsional ovqatlanish, uyqu tizimi, jamiyat taraqqiyoti, OITS, Stenokardiya, pankreatit, miokard.

Abstract ;This article analyzes a healthy lifestyle, its impact on human health, international experiences and strategic directions in its study. A healthy lifestyle among the population plays an important role in the development of society and humanity. The article provides specific recommendations for the prevention of various diseases by promoting and widely promoting a healthy lifestyle among the population.

Key words; Human health, nutrition, sleep system, social development, AIDS, Angina pectoris, pancreatitis, myocardium.

Bugungi globallashuv davrida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish va sog'lom hayotni shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Hozirgi atrofimiz zararli oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar to'lgan davr bizdan sog'lom turmush tarziga doir yuqori salohiyatli bilimlarni talab qilmoqda.

Afsuski, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham aholining sog'lom turmush tarzi bo'yicha bilim darajasi sustligicha qolmoqda. Bu esa o'z o'z navbatida zararli odatlar shakllanishiga, stress, OITS, giyohvandlik, alkogolizm va yod tanqisligi kabi bir qancha muammolarga sabab bo'lmoqda. Shu bois sog'lom turmush tarzini shakllantirish aholi salomatligi va jamiyat farovonligi uchun dolzarb masaladir.

Sog'lom turmush tarzi — bu sog'liqni saqlash va mustahkamlashga, ish qobiliyatining yuqori darajasini ta'minlashga, faol va uzoq umr ko'rishga qaratilgan, ilmiy asoslangan, tibbiy va gigiyenik me'yorlarga asoslangan gigiyenik xulq-atvor, ya'ni odamlarning sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan turmush tarzi hisoblanadi. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi;

- Jismoniy faollik
- Zararli odatlardan o'zini saqlash

- Unumli mehnat, mazmunli va faol dam olish
- Gigiyenik bilimlar va tibbiy faollik
- Sog'lom oila va nikoh
- Ratsional ovqatlanish
- Psixologiya, psixoprogilaktika va shaxsiy gigiyena qoidalari
- To'g'ri kun tartibi

So'nggi yillarda O'zbekiston va albatta dunyoning barcha mamlakatlari tibbiyot sohasida yetarlicha muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa-da, noto'g'ri turmush tarzi sababli quyidagi muammolar kelib chiqmoqda;

- Stress
- Ortiqcha vazn
- Alkogalizm
- OITS
- Yod yetishmasligi
- Saraton

• Yuqoridagi muammolar esa aholi hayotiga va jamiyat rivojlanishiga jiddiy ziyon keltiradi

Sog'lom turmush tarzi haqidagi bilimlarni oshirish yo'nalishlari va tavsiyalar

a) Jismoniy faollikni oshirish

Hozirgi transport bilan to'la dunyoda inson harakati uchun ehtiyoj yo'qdek go'yo. Ammo kasalliklar eshigini kamharakatlik ochib beradi. U tufayli birinchi navbatda ortiqcha vazn, uning ketidan esa turli kasalliklar organizmni egallab oladi. Statistika qaraganda 2,8 mln inson ortiqcha vazn sababli halok bo'lgan. Bu kabi holatlarning oldini olish uchun quyidagi tavsiyalar beriladi;

- Kuniga 10 000 qadam yurish
- Mashina o'rniga piyoda yoki velosiped bilan harakatlanish
- Haftasiga 150 daqiqa aerobik yoki 75 daqiqa jadallik mashqlarini bajarish
- Lift o'rniga zinalardan foydalanish

Bu kabi tavsiyalar sizni ortiqcha vazn va kasalliklardan asraydi

b) Ratsional ovqatlanish

Organizmning me'yoriy faoliyat ko'rsatkichi, uning barcha tizimlari o'zaro mutanosiblikda ishlashi, organizmning oziq-ovqatlardan oladigan quvvatining, uning ehtiyojlarini to'la qoplashi, ovqatlar tarkibidagi ko'p sonli biologik faol bo'lgan va muhim fiziologik vazifalarni bajaruvchi moddalar – oqsillar, uglevodlar, yog'lar, vitaminlar va mikroelementlarning yetarli bo'lishi bilan

uzviy bog'langan. Muvozanatli va vitaminlarga boy ovqatlanish sog'liqni saqlashning eng muhim omilidir.

c) Zararli odatlardan voz kechis

Zararli odatlar tushunchasi birmuncha keng bo'lib, o'z doirasiga ovqatlanish tartibiga rioya qilmaslik, organizm ehtiyojiga qaraganda ko'proq ovqat yeyishga o'rganib qolish, dangasalik va ishyoqmaslik, badjahllik, axloqsizlik, ust-bosh, hovli va uy xonalari iflosligi bilan ko'nikib yashash, o'z hayotini jamiyatda qabul qilingan me'yor va o'lchamlar asosida tashkil qilabilmasdan, pala-partish o'tkazish va hech bir maqsadsiz yashash, bilan chegaralanib qolish kabi odatlarni ham oladi. Lekin ular orasida eng katta o'rinni alkogolli ichimliklarni me'yoridan oshirib, muttasil iste'mol qilish, tamaki va nosvoy chekish, giyohvandlik kabilar egallaydi.

Statistik ma'lumotlarga qaraganda chekish tufayli har yili butun dunyo aholisidan 8 mln dan ortiq insonning hayotiga zomin bo'ladi, ichkilik tufayli esa dunyo bo'yicha yiliga 3 mln ga yaqin inson vafot etsa, giyohvandlik tufayli yiliga 200 mingga yaqin kishi hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Bundan tashqari minglab insonlar pankreatit, miokard va Stenokardiya kabi kasalliklarga duch kelishgan. Yuqoridagi kabi statistikalar yillar davomida o'sib bormoqda va buni to'xtatish uchun;

- Alkagol, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarining narxini keskin oshirish
- Tamaki va alkagol mahsulotlarini voyaga yetmaganlarga sotishni taqiqlash
- O'smirlar va voyaga yetmaganlarni kattalar nazoratida bo'lishini hamda vaqtini mazmunli o'tkazini taminlash

Ushbu tavsiyalar yuqoridagi zararli odatlarni yengishga va butunlay yo'qotishga yordam beradi.

d) Yetarli uyqu

Uyqu — odam va hayvonlarda davriy yuz beradigan fiziologik holat. Bunda fiziologik jarayonlar bir qadar sekinlashadi va organizmning, chunonchi, markaziy nerv sistemasining ish qobiliyati tiklanishi uchun eng yaxshi sharoitlar yaratiladi. U har bir insonning zarur hayotiy ehtiyojidir. Inson butun hayotining uchdan biri har kecha kunduzda davriy kuzatiladigan uyqu holatida o'tadi. Sog'lom turmush tarzida albatta uyquning ham o'z ahamiyati bor. Uyqu buzilishi nimalarga olib keladi?

5 mln dan ortiq ko'ngillilar ishtirok etgan 153ta tadqiqot natijalari shuni ko'rsatganki, uyquda pala-partishlikka yo'l qo'yganlar qandli diabet, qon bosimi

oshishi, yurak-qon tomir kasalliklari va ortiqcha vaznga juda moyil bo'ladilar. Ketma-ket bir necha kechada uyquning keskin buzilishi diabet oldi holatiga olib keladi. Uyqu buzilishi vaksinalar samarasini kamaytiradi, immunitet susayishiga olib keladi – bu jihatlar ayniqsa bugungi kunda e'tiborga molik. Tadqiqotlar 7 soatdan kam uxlagan inson shamollashga ko'proq chalinishini isbotlagan. Yana bu holat miya faolligining susayishi va aqliy zaiflikning dastlabki belgilari paydo bo'lishiga olib keladi. Bu kabi holatlarga duch kelmaslik uchun yetarli uyqu tizimini yo'lga qo'yish va amal qilish lozim.

e) Shaxsiy gigiyena qoidalari

Shaxsiy gigiyena– tozalikning bir bo'limi; shaxsiy hayot va mehnat faoliyatida amal qilinishi zarur bo'lgin gigiyenik rejim yo'li bilan odam sog'ligini saqlash va mustahkamlash masalalarini ishlab chiqadi. Shaxsiy gigiyena har bir kishining o'ziga va yoshiga bog'liq bo'lib, aqliy va jismoniy mehnatni yo'lga qo'yishi, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishi vaqtida ovqatlanish, miriqib uxlash, mehnat va dam olishni to'g'ri uyushtirishdan iborat. Tor ma'noda, badan (teri, soch, tirnoq, tishlar) kiyim-kechak, poyabzal, ko'rpa-to'shak, turar joy, ovqat tayyorlash tozalik va boshqalar ham shaxsiy gigiyenaga kiradi. Birinchi navbatda, badanni ozoda saqlashga e'tibor berish zarur. Ayniqsa, badanning ochiq joylari, shuningdek, tirnoq osti tez kirilanadi, shuning uchun qo'lni bot-bot sovunlab yuvib turish, tirnoqlarni to'g'ri parvarish qilishga odatlanish kerak. Uyda ovqat tayyorlaganda ham qo'lning tozaligiga e'tibor berish lozim. Shaxsiy gigiyena qoidalariga bolalar juda yoshligidan odatlanishi zarur.

Sog'lom turmush tarzi va inson salomatligi o'rtasidagi bog'liqlik

Sog'lom turmush tarzi bu shunchaki so'z emas balki keng tarqalishi lozim bo'lgan tushuncha hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzi bo'yicha savodli insonlar;

- Ortiqcha vazndan aziyat chekmaydi
- Turli kasalliklarga chalinmaydi
- Ham ijtimoiy, ham iqtisodiy jihatdan o'sadi
- Hayotga ishtiyoq bilan qaraydi
- Insoniyatga foyda keltiradi

Bu albatta butun jamiyat uchun manfaatli bo'ladi.

Xulosa.

Sog'lom turmush tarziga rioya qilish va uni keng targ'ib qilish bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. U ham moddiy, ham ma'naviy farovonlik, ijtimoiy va iqtisodiy tomonlama rivojlanishga asos bo'lib xizmat qiladi. Sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishda davlat, nodavlat tashkilotlar, oila va albatta ommaviy axborot vositalarining uzviy hamkorligi lozimdir. Bu

boradagi bilimlar o'sishi aholi salomatligi va davlat rivojiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Aholi orasida yuqumli bo'lmagan kasalliklarni oldini olishda O'zbekiston Respublikasining "Aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi to'g'risida" gi qonuni
- 2) Tadjibayeva Gavxaroy Ismailova, Muazzam Bakirova, Qaxramon Niyazov; " Inson salomatligi va sog'lom turmush tarzi" monografiyasi
- 3) O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi (2000-2005)
 - 1)"Dunyo bo'yicha tamaki mahsulotlaridan halok bo'lganlar soni?" — 2021.07.07; <https://www.gazeta.uz>
 - 2)"Dunyo bo'yicha spirtli ichimliklardan vafot etganlar soni?" — 2019.11.03; <https://www.gazeta.uz>
 - 3)"Dunyo bo'yicha giyohvandlikdan vafot etganlar soni?" — 2025.06.26; <https://www.kun.uz>
 - 4) "Sog'lom bo'lish uchun necha daqiqa mashq qilish yetarli?" — 2017.28.10 ; <https://www.daryo.uz>
 - 5)"Uyqu buzulishi nimalarga olib keladi?" — 2020.23.09; <https://www.kun.uz>

